

Primeras citas de diversos moluscos marinos alóctonos en el Delta del Ebro (Cataluña, España)

Joaquín López Soriano^{1,*} & Sergio Quiñonero Salgado²

¹Lepant 161, esc. B àtic 1a, 08013 Barcelona, Spain; ²Museu Valencià d'Història Natural, L'Hort de Feliu, c/ Mestre Chapí s/n, 46230 Alginet, València, Spain.

Rebut el 30 d'octubre de 2014

Acceptat el 21 de novembre de 2014

© Associació Catalana de Malacologia (2014)

El delta del Ebro es un espacio natural de gran valor ecológico, donde se han citado numerosos moluscos, tanto continentales (Quiñonero Salgado & López Soriano, 2014) como marinos (Brunet & Capdevila, 2005). Mientras que su malacofauna dulceacuicola alóctona ha sido recientemente revisada (Quiñonero Salgado & López Soriano, 2013), no sucede así para los moluscos marinos exóticos.

El delta del Ebro es además el principal centro de acuicultura de Cataluña, y uno de los más importantes del Mediterráneo. Además de peces (Cardona Pascual, 1993), también se cultivan diversas especies de moluscos para su comercialización (Ramón *et al.*, 2005), particularmente el mejillón *Mytilus galloprovincialis* (Lamarck, 1819) y la ostra *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1793). Esta última es precisamente una especie alóctona (Streftaris & Zenetos, 2006)¹. La producción anual estimada de estos bivalvos en el delta del Ebro es de unas 3.600 Tm, la casi totalidad de la producción en Cataluña (Ramón *et al.*, 2005), datos que evidencian la dimensión de esta actividad comercial. La acuicultura es una de las principales vías de entrada de especies invasoras en todos los mares, incluido el Mediterráneo (Nunes *et al.*, 2014). Por este motivo, nos propusimos evaluar la posible presencia de especies marinas alóctonas en la zona, mediante la observación de los descartes de acuicultura localizados en varios puntos del Delta (Figura 1), tanto en la Bahía del Fangar (Deltebre, Baix Ebre) como la Bahía dels Alfacs (Sant Carles de la Ràpita, Montsià).

En los descartes de cultivos estudiados, hemos podido identificar numerosas especies de moluscos, entre las que habría al menos cinco especies alóctonas, cuatro de ellas no citadas previamente en la zona (Figura 2). Son las siguientes, según la nomenclatura actualizada del WoRMS (Boxshall *et al.*, 2014):

- *Crepidula fornicata* (Linnaeus, 1758): Dos ejemplares hallados entre descartes de ostras y mejillones en Els Alfacs [31T CE0099] y Bahía del Fangar [31T CF0915], 18/10/2014 SQS & JLS leg.
- *Crepidipatella dilatata* (Lamarck, 1822): Dos ejemplares hallados entre descartes de ostras y mejillones en Els Alfacs [31T CE0099], 18/10/2014 SQS & JLS leg. Uno de los ejemplares fue hallado vivo sobre una concha de mejillón.
- *Pollia assimilis* (Reeve, 1846): Un ejemplar hallado entre descartes de ostras y mejillones en Els Alfacs [31T CE0099], 18/10/2014 SQS & JLS leg.
- *Arcuatula senhousia* (Benson in Cantor, 1842): Cuatro valvas halladas entre descartes de ostras y mejillones en Bahía del Fangar [31T CF0915], 18/10/2014 SQS & JLS leg.
- *Anadara transversa* (Say, 1822): Cuatro ejemplares enteros y varias valvas hallados entre descartes de ostras y mejillones en Bahía del

Figura 1. Mapa del delta del Ebro con las localidades prospectadas. 1, Port d'Illa de Mar, Bahía del Fangar; 2, Bahía dels Alfacs.

Fangar [31T CF0915], 18/10/2014 SQS & JLS leg.

Crepidula fornicata es una especie originaria de las costas atlánticas norteamericanas que ha sido introducida en aguas atlánticas y mediterráneas europeas con la industria del cultivo de ostras o mediante el tráfico de barcos (Gofas, 2014b). Ha sido encontrada recientemente por nosotros en las dos bahías del Delta, y además disponemos de datos previos inéditos de su presencia en la zona (dos ejemplares hallados en la Bahía del Fangar, 10/2012 SQS & JLS leg.), por lo que podría estar establecida en el delta del Ebro. Es la primera vez que se cita para el Delta esta especie, observada en numerosas localidades del Atlántico y Mediterráneo (Giribet & Peñas, 1997; Zenetos *et al.*, 2004; Blanchard, 2009; Doğan *et al.*, 2014).

Similar sería el caso de *A. transversa*, previamente hallada en Els Alfacs (López Soriano, 2011), y ahora en la bahía del Fangar. El hecho de haberla encontrado entre los depósitos de bivalvos comercializados, donde no hay material explayado, sugiere que la especie estaría posiblemente asociada con los cultivos de bivalvos, como ya han sugerido otros autores (Lodola *et al.*, 2011; Nerlović *et al.*, 2012).

Crepidipatella dilatata es una especie de desarrollo directo originaria de las costas de Sudamérica, que ha sido citada por vez primera en aguas europeas por Rolán & Horro (2005) en la Ría de Aldán (Pontevedra). Posteriormente ha sido confirmada su presencia mediante análisis de DNA (Collin *et al.*, 2009). También ha sido citada recientemente para las costas de Asturias (Richter *et al.*, 2012). La presencia en el delta del Ebro representa la primera cita de esta especie invasora para las costas catalanas y también para el Mar Mediterráneo.

Pollia assimilis es un gasterópodo de la familia Buccinidae, propio de las costas del norte de Europa, de las Canarias y la costa atlántica norteafricana (Poppe & Goto, 1991) y por lo tanto su presencia en el delta del Ebro sería la primera cita para el Mar Mediterráneo.

El bivalvo mitilido *Ar. senhousia* es nativo del Pacífico Occidental, pero se ha introducido y convertido en una especie invasora en numerosas zonas marinas del mundo como las costas de California, Australia, Nueva Zelanda y en el Mediterráneo desde 1964 (Huber, 2014). Esta especie ha sido citada en el Atlántico y diversos puntos del Mediterráneo (Gruet *et al.*, 1976; Honselaar & Honselaar, 1989; Mistri, 2002), y su hallazgo en el delta del Ebro sería la primera cita

* Autor corresposnal.

Adreça electrònica: qlopez@yahoo.com

¹ Batista *et al.* (2005) analizaron molecularmente ejemplares de *C. gigas* procedentes del Pacífico y ejemplares de *Crassostrea angulata* (Lamarck, 1819), de las costas de Portugal, y observaron una diferencia del 2,3% en la secuencia de COI. Otros estudios realizados con microsátélites también han mostrado sutiles diferencias entre ambos taxones. Por todo ello, en la actualidad se consideran especies diferentes (Gofas, 2014a), aunque ambas serían de origen asiático.

Figura 2. Ejemplares de las diversas especies alóctonas halladas. **A**, *Crepidatella dilatata* de Els Alfacs; **B**, *Cr. dilatata* sobre valva de *Mytilus galloprovincialis* de Els Alfacs; **C**, *Crepidula fornicata* de Els Alfacs; **D**, *Arcuatula senhousia* de El Fangar; **E**, *Pollia assimilis* de Els Alfacs; **F**, *Anadara transversa* de El Fangar. Escalas = 1 cm.

de la especie para Cataluña y el Levante peninsular.

Excepto *P. assimilis*, las otras cuatro especies alóctonas citadas en el delta del Ebro han sido repetidamente asociadas a la acuicultura, actividad en la que algunas de ellas pueden generar importantes daños (Collin *et al.*, 2009; Doğan *et al.*, 2014). La presencia de *P. assimilis* en un muelle de descarga de moluscos, entre pilas de mejillones donde no llega material explayado, permite suponer también una relación directa con esta actividad comercial, aunque no hay ningún indicio previo de tal relación en la bibliografía. Las otras especies (*Cr. dilatata*, *Ar. senhousia* y *P. assimilis*) se han hallado una sola vez y en un único punto, por lo que podrían estar en la fase inicial de colonización. Incluso en el caso de *P. assimilis*, podría tratarse de una pequeña población importada accidentalmente con cargamentos de bivalvos, pero no viable reproductivamente.

Otras especies (autóctonas) halladas en abundancia entre los depósitos de ostras y mejillones del Delta serían *Ocenebra erinacea* (Linnaeus, 1758), *Hexaplex trunculus* (Linnaeus, 1758), *Bolinus brandaris* (Linnaeus, 1758), *Ocenebrina edwardsii* (Payraudeau, 1826), *Mimachlamys varia* (Linnaeus, 1758), *Gastrana fragilis* (Linnaeus, 1758) e *Hiatella arctica* (Linnaeus, 1767).

Las citas proporcionadas en este trabajo amplían el rango de distribución de varias especies alóctonas, y evidencian la rápida dispersión de algunas de ellas asociadas a la acuicultura. En el caso particular de *Cr. dilatata*, con larvas de desarrollo directo no pelágicas (Collin *et al.*, 2009; Bañón Díaz, 2012), su presencia se debe muy probablemente a su transporte por acción antrópica.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a Manuel Bellesteros, un revisor anónimo

y David M. Alba, por sus comentarios para mejorar el manuscrito original.

Bibliografía

- Bañón Díaz, R. (2012). Introducción al estudio de las especies exóticas marinas en Galicia. *Revista Galega dos Recursos Marinos (Monog.)* 3, 1–67.
- Batista, F., Leitao, A., Huvet, A., Lapegue, S., Heurtebise, S. & Boudry, P. (2005). The taxonomic status and origin of the Portuguese oyster *Crassostrea angulata* (Lamarck, 1819). In: *International Oyster Symposium*, <http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/3433/>
- Blanchard, M. (2009). Recent expansion of the slipper limpet population (*Crepidula fornicata*) in the Bay of Mont-Saint-Michel (Western Channel, France). *Aquat. Living Resour.* 22, 11–19.
- Boxshall, G.A., Mees, J., Costello, M.J., Hernandez, F., Gofas, S., Hoeksema, B.W., Klautau, M., Kroh, A., Paulay, G., Poore, G., *et al.* (2014). *World Register of Marine Species*. <http://www.marinespecies.org> [acceso 15/11/2014]
- Brunet Navarro, J. & Capdevila, M. (2005). *Atlas malacològic del Delta de l'Ebre*. Ed. Joan Brunet Navarro, Sant Carles de la Ràpita.
- Cardona Pascual, L. (1993). Acuicultura extensiva en el Delta del Ebro. In: Castelló Orvay, F. (Ed.), *Acuicultura marina: Fundamentos biológicos y tecnología de la producción*, pp. 37–48. Publicacions Universitat de Barcelona, Barcelona.
- Collin, R., Farrell, P. & Cragg, S. (2009). Confirmation of the identification and establishment of the South American slipper limpet *Crepidatella dilatata* (Lamarck 1822) (Caenogastropoda: Calyptraeidae) in Northern Spain. *Aquat. Inv.* 4, 377–380.
- Doğan, A., Öztürk, B., Bakir, B.B. & Önen, M. (2014). Additions to the

- knowledge of the molluscs of the Aegean Sea with three species: *Crepidula fornicata* (Linnaeus, 1758), *Anadara polii* (Mayer, 1868) and *Arcuatula senhousia* (Benson in Cantor, 1842). *Turk. J. Fish. Aqu. Sci.* 14, 255–260.
- Giribet, G. & Peñas, A. (1997). Malacological marine fauna from Garraf coast (NE Iberian Peninsula). *Iberus*, 15, 41–93.
- Gofas, S. (2014a). *Crassostrea angulata* (Lamarck, 1819). In: *World Register of Marine Species*, <http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=146900> [acceso 15/11/2014]
- Gofas, S. (2014b). *Crepidula fornicata* (Linnaeus, 1758). In: *World Register of Marine Species*, <http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138963> [acceso 15/11/2014]
- Gruet, Y., Heral, M. & Robert, J.M. (1976). Premières observations sur l'introduction de la faune associée au naissain d'huîtres Japonaises *Crassostrea gigas* (Thunberg), importé sur la côte Atlantique Française. *Cah. Biol. Mar.* 17, 173–184.
- Hoenselaar H.J. & Hoenselaar J. (1989). *Musculista senhousia* (Benson in Cantor, 1842) in the western Mediterranean (Bivalvia, Mytilidae). *Basteria* 53, 73–76.
- Huber, M. (2014b). *Arcuatula senhousia* (Benson in Cantor, 1842). In: *World Register of Marine Species*, <http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=505946> [acceso 15/11/2014]
- Lodola, A., Savini, D., Mazziotti, C. & Occhipinti-Ambrogi, A. (2011). First record of *Anadara transversa* (Say, 1822) (Bivalvia: Arcidae) in Sardinian waters (NW Tyrrhenian Sea). *Biol. Mar. Mediterr.* 18, 256–257.
- López Soriano, J. (2011). Presencia de un bivalvo invasor, *Anadara transversa* (Say, 1822) (Bivalvia: Arcidae) en las costas catalanas. *Spira* 4, 85–87.
- Mistri, M. (2002). Ecological characteristics of the invasive Asian date mussel, *Musculista senhousia*, in the Sacca di Goro (Adriatic Sea, Italy). *Estuaries* 25, 431–440.
- Nerlović, V., Doğan, A. & Perić, L. (2012). First record of *Anadara transversa* (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in Croatian waters (Adriatic Sea). *Acta Adriat.* 53, 139–144.
- Nunes, A.L., Katsanevakis, S., Zenetos, A. & Cardoso, A.C. (2014). Gateways to alien invasions in the European seas. *Aquat. Inv.* 9, 133–144.
- Poppe, G.T. & Goto, Y. (1991). *European seashells. Vol. 1*. Verlag Christa Hemmen, Wiesbaden.
- Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2013). Moluscos dulceacuícolas invasores del Delta del Ebro (Cataluña, España). *Spira* 5, 59–71.
- Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Moluscos continentales del delta del Ebro (Cataluña, España). *Spira* 5, 121–132.
- Ramón, M., Cano, J., Peña, J.B. & Campos, J. (2005). Current status and perspectives of mollusc (bivalves and gastropods) culture in the Spanish Mediterranean. *Bol. Inst. Esp. Oceanogr.* 21: 361–373
- Richter, A., Arias, A. & Anadón, N. (2012). Notas sobre la reproducción de la especie exótica *Crepidatella dilatata* (Gastropoda: Calyptraeidae) en la costa de Asturias. In: *EEI 2012: 4º Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, 10-11 Septiembre, Pontevedra*, pp. 167–169.
- Rolán, E. & Horro, J. (2005). *Crepidatella dilatata* (Gastropoda, Calyptraeidae) nueva especie introducida en aguas gallegas. *Not. SEM* 44, 60–63.
- Streftaris, N. & Zenetos, A. (2006). Alien marine species in the Mediterranean - the 100 'worst invasives' and their impact. *Medit. Mar. Sci.* 7, 87–118.
- Zenetos, A., Gofas, S., Russo, G. & Templado J. (2004). *CIESM Atlas of exotic species in the Mediterranean. Vol. 3. Molluscs*. CIESM Publishers, Monaco.